

Le Vert-Prairial (1948-1956)

Une histoire du monde maritime et des naufrages au XXe siècle

La façon dont nous traitons aujourd'hui l'histoire à beaucoup changé. Les perspectives d'une histoire connectée (ou globale), nous permettent d'élargir les spectres qui cloisonnent les événements aux conjectures les plus locales, ou nationales. Le fait est qu'aujourd'hui, comme les hommes qui nous ont précédés, c'est l'historien qui se déplace, un peu partout, pour étudier les interconnexions, les processus d'intégration socio-économiques, politiques et culturels, et ceci sous plusieurs échelles en dehors de l'obsession du national. L'on découvre ainsi que, parfois, la nature des choses est bien plus large qu'elle n'y paraît. Cet article est un hommage aux victimes du Vert-Prairial, à mon arrière-grand-père et à tous les péris en mer, j'ai essayé de retracer l'histoire du navire et de son équipe de 1956. Leur courage les honore et nous inspire. Aux familles des victimes, à ces femmes, ces oubliées, qui portent le lourd fardeau de ceux qui restent. A mon arrière-grand-mère, à ma grand-mère.

Photographie du Vert-Prairial en mer, s.d.

Sur l'auteur : *Martin Prouvost est chercheur en histoire contemporaine et le fondateur du Collectif de Recherche sur le Monde et l'Action internationale. Titulaire d'une licence d'histoire obtenue à l'Université du Littoral Côte d'Opale (2020-2023), il a poursuivi son cursus à Rennes (2023-2025) où il a validé un **Master « Histoire, Civilisation, Patrimoine »** (spécialité Histoire / Relations Internationales), délivré conjointement par l'Université Rennes 2 et SciencesPo Rennes.*

Introduction : l'Europe d'après-guerre cherche à reconstruire ses marines

L'Exposition Universelle... Naples, Italie, 1954. L'Europe sort peu à peu du conflit qui a ravagé le monde et près de dix années se sont écoulées depuis la victoire des forces alliées. Les peuples se retrouvent alors pour l'Exposition Internationale de la navigation¹, qui constitue l'une des premières grandes manifestations internationales consacrées aux technologies maritimes après la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte de reconstruction, le vieux continent cherche à promouvoir de nouvelles avancées technologiques, qu'il s'agisse de l'industrie textile, de l'agriculture ou encore de l'industrie maritime. Mais derrière cette dynamique de modernisation se profile également une compétition internationale accrue, alors que les États-Unis et l'Union soviétique s'affirment progressivement comme les deux grandes puissances de l'ordre mondial d'après-guerre.

Pour les Européens, il s'agit aussi de retrouver une place importante dans le commerce maritime international. Les puissances traditionnelles, comme la France et l'Angleterre, font de la reconstruction du tonnage une nécessité vitale, pour les ports de la métropole comme pour la gestion de leurs empires². Dès 1945, la France peut compter sur ses alliés d'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada³, qui voient dans cette relance de la marine marchande un moyen de soutenir le développement de leur industrie navale et de leurs chantiers⁴. Mais pour les français, ces marins, ces pêcheurs, partis à la guerre, il faut retrouver du travail, des navires, des équipages⁵.

¹ L'Exposition Internationale de la Navigation (*Mostra/Fiera internazionale della navigazione ou Mostra Oltremare*) est une Exposition dite Spécialisée reconnue par le Bureau International des Expositions qui s'est tenue du 15 mai au 15 octobre 1954 à Naples.

² La IV^e République a une ambition navale prononcée. Elle doit permettre à la Marine marchande de retrouver un second souffle, mais surtout, reconstruire une flotte de guerre, perdue durant le conflit, et capable de maintenir la France au rang de puissance.

³ Entre 1939 et 1945, la Marine (militaire et marchande) s'effondre. Le tonnage est produit, au ¾ par des industries américaines.

⁴ Le Comité Provisoire de la Marine Marchand, dans ses rapports indique que : "comme les chantiers français ne sont pas à même de répondre au lendemain de la guerre aux besoins considérables de l'armement, il est indispensable que le crédit, tel qu'il sera organisé, puisse jouer tout à la fois pour la construction en France, pour la construction à l'étranger, et enfin, pour l'achat de navires de seconde main".

⁵ L'un des objectifs des gouvernements d'après-guerre est de maintenir à la disposition du pays une abondante main-d'œuvre qualifiée qui lui est nécessaire pour assurer les transports maritimes.

Mais sur un plan géographique d'insertion économique des ports, les décennies 1910-1950, ont considérablement modifié la façon dont les littoraux s'insèrent (très inégalement) dans les dynamiques de pêche et de commerce, nationales et internationales⁶. A titre d'exemple, pour le port de Dieppe, de deuxième catégorie⁷, même après la reconstruction, le tonnage du poisson débarqué en 1956 n'a toujours pas atteint celui des années 1930. Le gouvernement, pour dynamiser ces chiffres, lève l'interdiction d'exploiter des navires armés dans d'autres ports, en juillet 1952 ; quant au recrutement des équipages, il varie selon les besoins. Mais la concurrence entre les ports se mesure surtout par leur capacité à s'insérer dans le commerce international et leur capacité à établir un trafic avec l'arrière-pays⁸.

Un événement qui doit être contextualisé... Le cas du Vert-Prairial (Dieppe 1517), de sa construction jusqu'à son naufrage au large des Cornouailles, témoigne pleinement de cette dynamique de reconstruction de la marine marchande. Il révèle également les défis techniques auxquels sont confrontés les marins, qui laissent derrière eux familles et proches. L'attente de ceux restés à terre fournit tout autant d'éléments pour comprendre les liens de solidarité propres aux gens de mer, eux-mêmes confrontés à la dure réalité de la reconstruction.. Ainsi, le naufrage du Vert-Prairial (14 mars 1956) demeure aujourd'hui l'un de ces drames maritimes les plus importants. Les circonstances exactes de la catastrophe restent floues, les archives sont incomplètes et les études demeurent rares, mais pour autant, certaines hypothèses peuvent apporter des éléments de réponse. L'histoire complète du Vert-Prairial ne fait toujours pas l'objet d'une recherche approfondie, pourtant elle incarne un témoignage précieux de cette période de reconstruction de la marine au XX^e siècle. D'abord, celle des échanges industriels entre l'Europe et l'Amérique du Nord, de la vie en mer, mais aussi des risques constants auxquels les équipages font face, parfois jusqu'au drame.

⁶ Si, au XIX^e siècle, les ports du Nord-Ouest de la France s'insèrent dans l'espace Nord-Atlantique, alors l'espace le plus dense en termes de trafic et de pêche, les années 1930 affichent un recul général des échanges. Après la guerre, de 1945 à 1960, les ports de Dieppe à la Rochelle se situent dans un creux de la croissance, tandis que Dunkerque affiche un dynamisme exceptionnel (notamment grâce au trafic pétrolier).

⁷ L'influence nationale, voire internationale, des ports de deuxième catégorie se fait seulement sentir pour quelques produits dans lequel ils étaient spécialisés, à l'image de Sète pour les vins d'Afrique du Nord ou de Dieppe pour la redistribution des bananes.

⁸ Marnot, Bruno. « Chapitre XI. Les ports et l'espace français ». *Les ports de commerce français de 1914 à 1965*, Presses universitaires de Rennes, 2025

I) Le “Vert-Prairial” du Canada jusqu’à Dieppe (1945-1950) : la modernisation et la mondialisation de l’industrie maritime d’après-guerre

Dès les années 1950, la Marine marchande française a besoin de relancer son activité économique et doit reconstruire ses flottes de pêches. Le tonnage, au lendemain de la guerre, s’est écroulé à 0,8 millions de tonnes⁹. Dès le 1er avril 1950 le tonnage total à flot dépassait celui de 1939, atteignant un chiffre de 2 768 000 tonnes¹⁰. C’est pourquoi plusieurs commandes sont effectuées auprès d’entreprises canadiennes¹¹, avec des coûts plus réduits que les industries françaises, malgré les interventions de l’Etat en leur faveur¹². Héritière d’un long passé de construction navale, les industries canadiennes s’adaptent progressivement aux nouveaux besoins et aux nouvelles techniques. Cette mutation entraîne le déplacement de nouveaux pôles industriels sur le fleuve Saint-Laurent, notamment à Montréal et Sorel. Lien naturel entre l’océan Atlantique et l’intérieur du continent nord-américain, cette implantation favorise l’émergence d’une industrie maritime puissante et diversifiée, tout en plaçant le Canada au cœur d’une compétition économique et logistique, face aux Etats-Unis.

a. Le Saint-Laurent, poumon économique de l’industrie maritime canadienne

Le développement de l’industrie maritime canadienne... Situé à la croisée des grands flux transatlantiques, le Saint-Laurent constitue d’abord un corridor stratégique reliant les marchés européens aux ressources du continent. Les aménagements successifs du fleuve, comme le canal de Lachine, les écluses de Beauharnois, l’ouverture du canal Welland, étendent la navigation jusqu’à Montréal et aux Grands Lacs, transformant le fleuve en colonne vertébrale économique du jeune Canada. Autour de cet axe, les grands ports de Québec, Trois-Rivières et Montréal se développent, concentrant chantiers navals, entrepôts et

⁹ Cassagnou Bernard. Les mutations de la marine marchande française de 1945 à nos jours. In: *Recherches contemporaines*, n°6, 2000. pp. 21-48.

¹⁰ Selon les données publiées dans l’article “une aide aux chantiers navals devient nécessaire”, dans *Le Monde*, le 12 février 1951.

¹¹ Comme le souligne l’Encyclopédie canadienne, les principaux partenaires commerciaux du Canada sont l’Europe de l’Ouest, le Royaume-Uni et le Japon. Pour le Canada, il est vital de développer son industrie maritime, devenu un facteur clé de la mondialisation.

¹² En 1953, près de la moitié du tonnage en jauge brut provient d’industries étrangères, malgré l’aide à la reconstruction navale promulguée en 1951.

compagnies maritimes. Cependant, malgré une longueur de plus de 3 500 kilomètres et un trafic dépassant les cent millions de tonnes, le fleuve reste entravé par des contraintes structurelles, un gabarit réduit des écluses, chenaux peu profonds, et surtout, fermeture hivernale prolongée. Ces limites techniques freinent l'accès des grands navires modernes, comme les pétroliers, minéraliers ou cargos, et maintiennent le Saint-Laurent dans une position intermédiaire entre voie maritime internationale et réseau continental. Les ports québécois, de Montréal à Sept-Îles, concentrent la majorité du trafic fluvial, mais leur activité repose davantage sur le transit que sur l'industrialisation locale. Dans les années 1960, environ 80 % du volume des échanges transitant par le fleuve proviennent de l'arrière-pays nord-américain, tandis que le tissu industriel québécois ne tirait qu'un bénéfice limité de cette proximité. Sur plus de 6 500 établissements manufacturiers recensés le long du fleuve et du Saguenay, seuls 4 % dépendent directement du Saint-Laurent pour leurs approvisionnements ou leurs expéditions. Les principaux secteurs concernés sont les chantiers navals, la métallurgie, le raffinage pétrolier ou la chimie, représentant à peine 13 % de la main-d'œuvre industrielle totale. *In fine*, la construction de navire pour les Marines marchandes d'Europe reste un marché lucratif, pour l'insertion des industries dans la mondialisation.

b. La compagnie Marine Industries Limited, la construction navale en expansion

Une dynastie familiale industrielle... La *Marine Industries Limited* (MIL) s'enracine peu à peu dans ces échanges globaux. En 1909, Joseph Simard, fils aîné du capitaine Joseph Simard et de Cédulie Tremblay, quitte Baie-Saint-Paul pour s'établir à Sorel, sur le fleuve Saint-Laurent. Très tôt, il y perçoit le potentiel industriel de ce port fluvial en plein essor. En 1917, il s'associe à Jean-Baptiste-Théodule Lafrenière et Alcime Beudet pour acquérir les Chantiers Manseau, alors spécialisés dans la réparation des navires de bois.

Pour l'histoire industrielle, la MIL est un cas concret de l'adaptation des mutations techniques et du développement industriel nord-américain. Durant les années 1920, l'entreprise se diversifie, ses équipes assurent le dragage, l'entretien et la réparation de navires et d'équipements portuaires, contribuant à la modernisation des infrastructures maritimes du Saint-Laurent. Puis, en 1927, les frères Simard acquièrent successivement la *Sorel Iron Foundries Limited*, l'entreprise Beauchemin et fils (devenue plus tard la *Sorel Steel Foundries Limited*), ainsi que les Ateliers mécaniques de Sorel. En 1929, les frères Simard deviennent les principaux actionnaires d'un groupe de cinq sociétés qui fusionnent sous le nom de *The Consolidated Marine Companies Limited*. Quelques années plus tard, en

1937, la société franchit une étape majeure, puisqu'elle acquiert les chantiers navals fédéraux de Saint-Joseph-de-Sorel, ce qui lui permet d'asseoir sa position. La Seconde Guerre mondiale constitue l'âge d'or de la MIL. Dès 1939, le gouvernement canadien confie à la compagnie la construction de navires militaires indispensables à l'effort de guerre. Sous l'effet de la mobilisation, les chantiers se modernisent et la production atteint un rythme sans précédent. Entre 1939 et 1945, la MIL construit trente *Liberty Ships* de 10 000 tonnes, des corvettes, des dragueurs de mines, des barges de débarquement, ainsi que des pétroliers ravitailleurs. Plus de 6 000 à 7 000 ouvriers se relaient jour et nuit, faisant des chantiers de Sorel l'un des plus importants pôles industriels du Canada en temps de guerre. Avec le retour de la paix en 1945, la demande militaire s'effondre brutalement et la compagnie traverse une période difficile. En 1949, elle ne compte plus que 350 employés. Pourtant, la MIL parvient à se maintenir grâce à une politique de diversification. Fournisseur régulier du ministère de la Défense nationale et du ministère des Transports, elle élargit ses activités dans de nombreux domaines, mais surtout la construction navale à destination du marché intérieur ou international¹³.

c. Le "Vert-Prairial" en mer, une série d'incidents sous l'armement Mallet

La construction du Vert-Prairial... Des usines de Sorel de la *Marine Industries Limited*, sort le "Vert-Prairial", commandé par l'armement dieppois Mallet, une société fondée en 1902 qui a fortement bénéficié de l'essor de la pêche hauturière après la Première Guerre mondiale. La société s'impose rapidement comme un des grands noms de l'armement maritime à Dieppe, en dotant ses chalutiers d'une flotte moderne, souvent construite dans les chantiers nord-américains ou les grands ateliers français. Ainsi, le chalutier de 38 mètres 60 et de 270 tonnes, prend la mer. Le Télégramme de Brest et de l'Ouest annonce une nouvelle. Le Vert-Prairial et son sister-ship, le Gai-Floréal, deux nouveaux chalutiers qui viennent d'enrichir la flottille de pêche dieppoise. Les navires seront commandés, respectivement par MM. Chapelain et Depoilly.

Les deux accidents relayés dans la presse... Néanmoins, en décembre 1949, un épisode, relaté par la presse, illustre bien les dangers constants de la navigation. En effet, le Vert-Prairial entre alors en collision, en pleine mer, avec le chalutier allemand *Heimdal*. L'accident se produit dans un épais brouillard, phénomène fréquent sur les côtes de la

¹³ Pour le centenaire des industries du Saint-Laurent, une publication d'Olivar Gravel revient sur l'épopée industrielle de la MIL.

Manche, surtout au sortir de l'hiver lorsque les masses d'air froid et humide se rencontrent. Toujours selon la presse¹⁴, le choc est suffisamment violent pour provoquer le naufrage du navire allemand, coulé sur place. Malgré la situation critique, l'équipage français du Vert-Prairial parvient à secourir les marins allemands. Le navire français ne déplore aucune avarie. Le Vert-Prairial entre une fois de plus en collision avec *l'Hadrumète*, un cargo français de 1 430 tonnes, au large de Flessingue, aux abords des côtes hollandaises. L'accident ne fait heureusement aucune victime, mais les deux navires subissent de graves avaries. Pour un équipage de pêche comme celui du Vert-Prairial, habitué aux bancs du Nord et aux longues navigations, un tel choc rappelle la vulnérabilité des chalutiers face aux grands bâtiments de commerce. Il suffit d'un écart de trajectoire, d'une erreur d'estime ou d'une manœuvre mal interprétée pour que la mer impose à nouveau sa loi. Le journal *L'Humanité* du 19 mai 1950 relate l'événement, comme de nombreux journaux.

Les chantiers de la M.I.L. à Sorel, 1944

¹⁴ Notamment *L'Aurore* : organe de la résistance républicaine, qui publie un article le 14 décembre 1949.

II) Les drames du Colbert et du Vert-Prairial (1955-1956) : deux naufrages dans une même période de drames et de catastrophes maritimes

Tandis que l'État et les sociétés d'armement s'attèlent à la reconstruction de la marine marchande et militaire, les espaces littoraux et l'industrie maritime sont eux aussi à rebâtir. Les ports, durement touchés par les bombardements et les destructions de la guerre, doivent retrouver leur capacité d'accueil et de production, tandis que les chantiers navals s'efforcent de reconstituer les flottes perdues. Dans ce contexte de reprise progressive, les marins reprennent la mer malgré des conditions encore difficiles, avec navires parfois anciens, équipements limités et routes maritimes particulièrement fréquentées, notamment dans le détroit du Pas-de-Calais. Cette période de reconstruction ne va cependant pas sans risques. Les années 1950 sont marquées par plusieurs catastrophes maritimes qui rappellent la dangerosité persistante du métier de marin. Les naufrages du Colbert en 1955 et du Vert-Prairial (D1517) s'inscrivent ainsi dans une série de drames qui frappent alors la communauté maritime, révélant les fragilités d'un secteur encore engagé dans la difficile reconstruction de l'après-guerre. Les communautés de marins, meurtris par la guerre, doivent aussi faire face aux drames qui surviennent en mer.

a. Le Portel d'après-guerre : reconstruction et naufrages (1943-1955)

Une ville et un littoral à rebâtir... En 1945, le littoral du Pas-de-Calais sort d'un cataclysme, en étant, avec le Nord, la région la plus touchée en volume de destruction¹⁵. Après quatre années d'occupation allemande et de bombardements alliés, la côte n'est plus qu'un champ de ruines. De Dunkerque à Boulogne-sur-Mer, les villes portuaires ont été écrasées par la guerre. Les ports sont éventrés, les quais dynamités, les phares détruits, les plages minées. Boulogne, Calais et leurs faubourgs ne sont plus que des silhouettes au bord de la mer. À Boulogne-sur-Mer et à Le Portel, la seconde reconstruction débute difficilement, dans la douleur du deuil et le retour des soldats, maris, éloignés de leur foyer. Le 11 septembre 1945, quelques mois après la Libération, le général Charles de Gaulle, chef du Gouvernement provisoire de la République française, se rend à Le Portel. Lorsque de Gaulle arrive, la population est encore sous le choc et le Général vient rendre hommage à la

¹⁵ Comme l'explique Michel-Pierre Chélini dans son ouvrage sur la reconstruction du Nord de la France. De même que Les communes ont enregistré environ 23 000 morts civils pour faits de guerre (bombardements, combats, déportations etc.) et l'INSEE, à partir des deux recensements de 1936 et 1946 a estimé, par soustraction de l'excédent naturel, un solde migratoire négatif de 148 000 habitants.

souffrance et au courage d'un peuple de marins. Dans un discours sobre et solennel, prononcé au milieu des décombres, le général salue la fidélité des habitants du Portel à la France :

« La France sait ce qu'elle vous doit. Vous avez souffert pour sa liberté, vous avez tenu bon face à l'épreuve, et c'est ensemble que nous relèverons notre pays. »

À partir de cette visite, Le Portel entre officiellement dans la catégorie des “villes martyres”, au même titre qu'Oradour-sur-Glane. Ce statut ouvre la voie à une reconstruction planifiée, financée par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Dès 1946, les premiers baraquements provisoires sont installés¹⁶. Les familles vivent dans des baraquements en bois fournis par l'État, qui forment les cités provisoires, tandis que les hommes s'emploient à déblayer les gravats. Dans la petite anse du Portel, les premières coques neuves symbolisent le retour à la vie. Cette renaissance maritime s'accompagne d'une renaissance humaine. Les processions religieuses et les bénédictions de la mer reprennent dès 1946, dans la ferveur. Les fêtes maritimes, suspendues pendant la guerre, redeviennent un moment d'unité : on y célèbre les vivants et on pleure les disparus. Les marins du Portel et de Boulogne portent alors la mémoire de leurs compagnons morts en mer, pendant les bombardements ou dans les combats. Dans les décombres, la reprise des activités économiques et très progressives, qui subit de plein fouet l'inflation qui quadruple les prix, entre 1945 et 1948¹⁷. Une double peine pour le secteur industriel qui, en plus de cette inflation, perd une part significative de la concentration du capital¹⁸ et ne reviendra jamais. La mer, plus que jamais, demeure la seule source de survie, les patrons et équipages s'embarquent pour de nouvelles campagnes de pêche. Entre 1946 et 1950, les armateurs boulonnais reçoivent une quarantaine de chalutiers à moteur construits principalement sur des chantiers étrangers, comme ceux du Canada. Mais l'usure et les nouvelles innovations techniques (le passage du charbon/vapeur, au

¹⁶ Comme l'expliquent Rudy Havez et Alexandre Pazgrat dans l'ouvrage *Reconstruire le Nord-Pas-de-Calais après la Seconde Guerre Mondiale* : “Le nombre de personnes qu'il faut reloger, sinistrés et exilés, grandit et les projets de reconstructions, de réparations, mais aussi de constructions provisoires, ne suivent pas. En effet, 8 000 Portelois sont encore réfugiés en dehors de la commune”

¹⁷ Chélini, Michel-Pierre, “Les étapes de la reconstruction matérielle du Nord – Pas-de-Calais (1945-1958)”, dans : *Reconstruire le Nord – Pas-de-Calais après la Seconde Guerre mondiale (1944-1958)*, Presses universitaires du Septentrion, 2017.

¹⁸ *Ibid* : La contribution nette de la région à l'économie nationale a reculé imperceptiblement de 8 % du PIB français au début des années 1950 à 5,5 % au début des années 2000. La structure de la population active a elle-même évolué : les emplois industriels culminent à 55-60 % en 1950 mais occupent environ un quart des actifs de l'an 2000, l'emploi tertiaire étant passé dans l'intervalle du tiers aux deux tiers de la population occupée.

pétrole/diesel), rendent une bonne partie de la flotte obsolète et les armateurs désarment, dès les années 1950, près d'une vingtaine de navires¹⁹. D'autant plus que la poussée inflationniste rend le prix moyen du kilo de poisson à des niveaux élevés²⁰.

Une économie maritime en constante tension... Pour les marins portelois, le relèvement du secteur maritime dépendra du programme national de remplacement par l'État des unités perdues et l'inquiétude de la rentabilité de l'activité est quotidienne, d'autant que le danger en mer est permanent. La solidarité des familles de marins, des artistes, s'illustre, une première fois, lorsque dix marins périssent sur le chalutier "Le Colbert", en novembre 1955. Ancien chalutier britannique construit en 1933 et réquisitionné pendant la Seconde Guerre mondiale pour des missions militaires, le navire reprend ensuite une activité de pêche industrielle au sein des armements boulonnais. Le 26 novembre 1955, alors qu'il opère dans le détroit du Pas-de-Calais, au large du cap Gris-Nez, il sombre à la suite d'une collision avec un autre chalutier dans une zone maritime particulièrement fréquentée. La catastrophe entraîne la disparition de dix marins et provoque une vive émotion dans la communauté maritime locale. En 1956, un ouvrage commémoratif intitulé *Boulogne, grand port de pêche*, illustré par l'artiste Mathurin Méheut, est publié à la mémoire des marins disparus du Colbert. Une autre catastrophe vient endeuiller la communauté du Portel, la même année.

b. Le contexte et les hypothèses sur le naufrage du "Vert-Prairial" (1956)

Ce que les sources racontent... Au mois de mars 1956, l'armement Mallet et le Portel paient à leur tour un nouveau tribut. Le 14 mars, peu avant cinq heures du matin la station anglaise de *Stonehaven* reçoit un message du navire anglais *Penninis*, signalant qu'à plusieurs reprises, il a capté des signaux radio en morse en forme de S.O.S du Vert-Prairial (D1517) sans que celui-ci ne précise sa position. Ce S.O.S n'a pas été perçu par les postes radio à terre en écoute permanente. Lorsqu'au petit matin, l'épave de l'unité dieppoise, qui remontait vers la baie de Liverpool, son lieu de pêche, est repérée. Une erreur de navigation est avancée à l'explication de la catastrophe. Le choc avec les rochers, continuellement recouverts par la mer, a provoqué une importante voie d'eau (avarie visible sur les images). Pourquoi le patron, Jean-Baptiste Coppin, n'a-t-il pas donné sa position s'il était en difficulté ? La question restera à jamais sans réponse. "Par beau temps, l'équipage aurait pu gagner la plage à pied", affirment les habitants des *Land's End*. Ce jour-là, dix-sept marins, dont sept

¹⁹ Selon les travaux de recherche effectués par Adrien Przymenc, en 2022, sur "La pêche et le transport du poisson à Boulogne-sur-Mer de 1919 à 1985", sous la direction de Michel-Pierre Chelini.

²⁰ *Ibid.*

portelois, perdent la vie : *Jean-Baptiste Coppin, 45 ans, patron du navire, Le Portel, père de trois enfants ; François Couvelard, 48 ans, second, Le Portel, père de six enfants ; Pierre Moreau, 39 ans, radio, Le Portel, père de cinq enfants ; Louis Cazesse, 35 ans, matelot, Le Portel ; Joseph Wacogne, 34 ans, matelot, Etaples ; Eugène Magnier, 39 ans, matelot, Equihen, près de onze enfants ; Pierre-Joseph Ledez, 58 ans, matelot, Le Portel, père de deux enfants ; Adrien Bourgain, 19 ans, matelot, Le Portel ; Ernest Descharles, 34 ans, matelot, Etaples ; Auguste Pont dit Charlemagne, 33 ans, matelot, Le Portel, père de six enfants ; Jules Pruvost, 54 ans, matelot, Camiers ; Pascal Lagbo, 44 ans, cuisinier, Dieppe ; Yves Le Denmat, 22 ans, graisseur, Dieppe ; Joseph Derrien, 51 ans, graisseur, Rosay (Seine-Maritime) ; Jean Lecaignec, 56 ans, chef mécanicien, Dieppe ; Jean-Marie Lebrun, 26 ans, second mécanicien, Dieppe ; Jacques Thilly, 16 ans, novice, Dieppe²¹²².*

L'échouage du Vert-Prairial sur les récifs dangereux et redoutés des Cornouailles reste un événement aux multiples hypothèses. D'abord, parce que le mois de mars 1956 s'inscrit dans la continuité directe de la grande vague de froid de février 1956, l'un des épisodes climatiques les plus rigoureux du XX^e siècle en Europe occidentale. Selon les données reconstituées par Météo-France et les archives du service météorologique britannique (*Met Office*), cette période se caractérise par une persistance d'un régime de blocage anticyclonique sur le nord de l'Europe, associé à un flux d'air polaire continental qui s'étend jusqu'à l'Atlantique Nord. Les températures moyennes observées dans la Manche et sur les côtes britanniques restent exceptionnellement basses : entre -5 °C et 0 °C , soit 6 à 8 degrés sous les normales saisonnières (*Copernicus Climate Data*, 2018). La mer, refroidie par un mois de février glacial, présente une température de surface inférieure à 5 °C dans le golfe de Cornouailles, soit un niveau propice à la formation de glace sur les navires. Ce phénomène, connu sous le nom de givrage des superstructures, résulte de l'impact répété des embruns sur des surfaces métalliques gelées. En quelques heures, le pont et le gréement accumulent plusieurs centaines de kilogrammes de glace, altérant la stabilité transversale du navire et augmentant le risque de chavirement.

À ces conditions thermiques extrêmes s'ajoute, au début du mois de mars, un changement brutal du régime atmosphérique. Les cartes synoptiques du *Met Office* (mars 1956) montrent la rupture du blocage anticyclonique et l'établissement d'un flux de sud-ouest

²¹ La liste des naufragés est publiée dans l'édition du jeudi 12 mars 2026 de La Voix Du Nord. Cette édition contient également, sous la plume de Florent Caffery, un rappel des faits.

²² En mémoire de l'équipage périt en mer.

dépressionnaire sur l'Atlantique. Ce basculement génère des tempêtes violentes, avec des vents atteignant la force 9 sur l'échelle de Beaufort, et une mer croisée résultant de l'interaction entre la houle d'ouest et les résidus de mer d'est. Ces vagues irrégulières, hautes de 6 à 8 mètres selon les relevés du phare de *Wolf Rock*, représentent un danger majeur pour les chalutiers de moyen tonnage. La combinaison de ces facteurs (froid intense, givrage rapide, vents tournants et mer croisée) constitue un scénario typique de naufrage dans les mers du Nord et de Cornouailles. Dans ces conditions, la moindre perte de puissance moteur, un déport latéral ou un déplacement de charge suffit à compromettre la stabilité d'un bâtiment. L'équipage, exposé à des températures négatives et à un vent glacial apparent, dispose de peu de temps pour réagir et les effets d'hypothermie surviennent en moins de dix minutes en cas de chute à la mer (*NATO Medical Research Report*, 1954). Les rapports météorologiques britanniques du 14 au 16 mars 1956 signalent précisément une forte tempête d'ouest à nord-ouest, accompagnée de neige et de grésil dans la région de *Land's End* et *Penzance*, zone où plusieurs chalutiers français, dont le Vert-Prairial, sont portés disparus. L'analyse des données disponibles montre donc que les conditions météorologiques extrêmes de mars 1956 contribuent directement au naufrage : givrage, perte de stabilité, visibilité nulle et mer déchaînée forment un enchaînement fatal pour les navires engagés dans la pêche au large de la Cornouaille. Ces conditions météorologiques peuvent expliquer que l'approche des sauveteurs auprès de l'épave est complexe. Le Floréal sister-ship du Vert-Prairial ramène neuf marins rendus par la mer sur un équipage de dix-sept hommes.

L'écho médiatique et communautaire du naufrage... Un article bouleversant annonçant, dans la presse, le naufrage du chalutier Vert-Prairial, rappelle que ce navire, pourtant moderne et équipé des meilleurs perfectionnements de la navigation, a sombré brutalement, faisant quarante-et-un orphelins parmi les familles de marins dieppois et boulonnais. Le Comité français de secours aux enfants²³, basé à Paris, lance alors un appel national en faveur des orphelins de ces marins disparus. Dans le cas du Vert-Prairial, il s'agit d'un véritable élan de solidarité, illustrant combien chaque naufrage dépasse la seule perte d'un navire et bouleverse toute une communauté, laisse derrière lui des familles sans ressources, souvent dépendantes d'un unique salaire de marin. La presse bretonne suit également le mouvement et le naufrage est cité comme un bouleversement pour la communauté des marins bretons. L'article évoque également d'autres catastrophes maritimes

²³ Cet organisme, reconnu d'utilité publique depuis 1916, intervient dans tout le pays pour subvenir aux besoins des enfants touchés par des drames familiaux liés à la guerre ou à la mer

survenues à la même période, conséquence d'un état de mer particulièrement dangereux durant l'hiver 1956. A titre d'exemple, même les grands transatlantiques, comme le Queen Mary, ont subi d'importantes avaries lors de la traversée de l'Atlantique, preuve que le froid, le vent et la houle rendaient la navigation périlleuse pour tous les types de navires, des chalutiers aux paquebots.

Illustration de Mathurin Méheut dans l'ouvrage Boulogne : grand port de pêche, 1956

Photographie du Vert-Prairial le lendemain de son naufrage, 1956

III) De la paroisse à l'Assemblée nationale : la solidarité des milieux maritimes et coloniaux dans le deuil et le soutien aux familles

Le mercredi 21 mars 1956, en début d'après-midi, le chalutier Gai Floréal (chalutier) ramène à Boulogne les neuf cercueils contenant les corps des marins et du patron du Vert-Prairial (D1517). Dans le port, tous les navires ont mis leurs pavillons en berne en signe de deuil, tandis qu'un grand drapeau tricolore flotte à mi-mât devant l'Inscription maritime. Afin d'éviter l'affluence des curieux, le chalutier accoste presque à l'extrémité de l'appontement de la gare maritime, sous la surveillance d'un discret service d'ordre. Les familles des disparus sont présentes au moment de l'arrivée du navire. Les cercueils sont ensuite déposés sur le quai, afin d'éviter tout passage par les baraquements. Sur chacun d'eux a été placé un bouquet de jonquilles, geste d'attention offert par les femmes des marins de la paroisse Saint-Pierre de Neuvy. Dans un profond silence empreint d'émotion et de recueillement, les cercueils sont disposés côte à côte sur un plateau que l'on peut hisser à l'aide d'une grue jusqu'à l'appontement. Monseigneur Parenty, évêque auxiliaire du diocèse, est présent aux côtés de plusieurs membres du clergé, parmi lesquels MM. Lecomte, doyen d'Étaples, Fichaux, curé du Portel, Bourgain, curé d'Équihen, et Bourgain, curé de Camiers, ainsi que les pères Césaire, Bourgain, Dominique et Duval.

a. La cérémonie religieuse : hommages et deuil autour des cercueils de l'équipage

Une chronologie culturelle... Les cérémonies funéraires organisées à la suite du naufrage du Vert-Prairial donnent lieu, en mars 1956, à un moment de recueillement particulièrement marquant pour les communautés maritimes du littoral de la Manche et du Nord. Dans une région où la pratique catholique demeure fortement ancrée²⁴, le calendrier liturgique confère à ces événements une dimension symbolique particulière. En effet, le rapatriement des corps intervient dans la période encadrant le Dimanche de la Passion (18 mars 1956) et celui du Dimanche des Rameaux, moment qui, dans la tradition chrétienne, ouvre la séquence de la Passion du Christ. Cette coïncidence renforce le caractère solennel et spirituel des hommages rendus aux marins disparus. Une veillée funèbre est ensuite organisée autour des cercueils disposés dans une chapelle ardente. Les autorités religieuses et civiles

²⁴ Dans ses recherches sur la vitalité religieuse sur la Côte d'Opale, Bruno Béthouart explique que la pratique du baptême et des communions reste majoritaire au Portel : "Ce constat se retrouve dans l'examen des grands rites de passage de 1931 à 1973 dans la paroisse Sainte-Thérèse de l'*Ave Maria* du Portel qui correspond à un quartier pauvre de la cité aux côtés de la grande paroisse Saint-Pierre-Saint Paul si riche en vocations religieuses jusqu'aux années soixante."

participent à cet hommage collectif. L'évêque auxiliaire du diocèse, accompagné de plusieurs prêtres des paroisses du littoral boulonnais, dirige les prières pour le repos des marins. L'assistance récite notamment un *De Profundis*, ainsi que les prières traditionnelles du *Notre Père* et du *Je vous salue Marie*. Avant leur transfert vers les lieux de la cérémonie, les cercueils sont bénis, dans une atmosphère de recueillement qui témoigne de la profonde solidarité unissant les communautés maritimes face au deuil et à la disparition de leurs marins.

Un événement qui affecte toute la communauté... Les obsèques des marins se déroulent le lendemain en présence d'un large cortège rassemblant familles, autorités locales, représentants du monde maritime et habitants du port. Les cercueils quittent la chapelle ardente sous les honneurs, escortés par les équipages de chalutiers et par les élèves des écoles maritimes. Sont notamment présents, Monseigneur PARENTY, évêque auxiliaire du diocèse, accompagné de MM. LECOMTE, doyen d'Étaples, FICHAUX, curé du Portel, BOURGAIN, curé d'Equihen, BOURGAIN, curé de Camiers ; les R.P. CESAIRE, BOURGAIN, DOMINIQUE et DUVAL. La Voix du Nord retranscrit une partie de la cérémonie religieuse :

« Une ultime prière est récitée par M. L'Abbé FICHAUX, puis Jean-Baptiste GOURNAY, maire, monte à la tribune qui a été dressée dans l'allée centrale : "L'implorant cri de détresse lancé à travers les ondes, dit-il, est devenu le dernier adieu de tout un équipage. Le drame, dont l'annonce brutale d'un journal parlé a saisi toutes les familles au repas de midi, a eu dans tous les cœurs portelois un écho particulièrement douloureux. Le naufrage du « VERT PRAIRIAL », survenant moins de quatre mois après celui du « COLBERT », a ajouté sept nouveaux noms à la liste des périls en mer de notre cité. C'était un équipage bien soudé, conduit par un homme estimé à son bord comme il l'était à terre. Les hommes du VERT PRAIRIAL sont à jamais unis dans le même sacrifice. Nous associons dans une même pensée leurs camarades de Dieppe, d'Étaples, d'Equihen, de Camiers. Ayons également ici un pieux souvenir pour deux marins portelois : Jean-Baptiste BAHEUX, emporté par une lame le 17 mars sur le « CASTELNEAU » et Louis DIVERRE, disparu le 12 février sur le « SAINT ADRIEN ». Pour leur avoir rendu visite, je sais la douleur des familles et je renouvelle mes condoléances et je demande aux pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour aider des épouses chargées de famille et plongées aujourd'hui dans le plus profond désarroi. » »²⁵

La procession funèbre, marquée par les drapeaux des associations de marins et des organisations d'anciens combattants, accompagne les dépouilles jusqu'au lieu de la cérémonie religieuse et de l'inhumation.

²⁵ La Voix du Nord - 23 mars 1956. Propos recueillis par Alain Evrad-Pont dans l'Amarette de 2006.

S'approprier la mémoire... Désormais, il s'agit pour le culte et les familles de commémorer la mémoire des marins dans l'espace et le temps du village, une pratique répandue dans les sociétés maritimes et littorales²⁶. Au portel les tombes de péris en mer conservent l'inscription de la profession et/ou la photographie du défunt, d'un navire, sur les plaques mortuaires. De même qu'à Dieppe, à la Chapelle du Bon-Secours, où un ex-voto rappelle la mémoire des naufragés du Vert-Prairial. Les Britanniques ont aussi interprété ces naufrages, mêlant histoire et ésotérisme, dans un recueil publié en 1981, en hommage à Hugh Redwald Trevor-Roper, qui souligne que l'histoire est une interprétation vivante où l'imagination de l'historien complète les sources pour comprendre intentions et mentalités²⁷. Dans le monde maritime, croyances et superstitions reflètent la peur et le respect de la mer, constituant un code symbolique pour conjurer le danger. Pratique culturelle ou ésotérisme, il est surtout question de la manière dont les uns et les autres s'approprient un environnement et un événement. Ainsi, cet hommage collectif souligne la forte solidarité qui unit les communautés maritimes du Boulonnais, face aux drames de la mer et rappelle la place centrale qu'occupent les marins dans la mémoire et l'identité du littoral. Les pouvoirs, quant à eux, sont à l'ouvrage depuis l'annonce du naufrage.

b. Les débats à l'Assemblée nationale : venir en aide et indemniser les familles

Le rôle de l'Etat... Bien avant le rapatriement des cercueils du *Vert-Prairial*, la nouvelle du naufrage secoue l'opinion publique²⁸, au point que la situation atteint l'agenda politique de l'État. Le jeudi 15 mars 1956, sur proposition de MM. Marcel Léger, vice-président de l'Union Française²⁹ (UF), Raphaël-Leygues et Theetten, l'Assemblée est invitée à exprimer sa sympathie aux familles des victimes du terrible naufrage, geste relayé symboliquement par l'Union Française (UF, 1946–1958). Sur la question précise d'une politique portée par l'UF en faveur d'un soutien constant des familles de marins «péris en mer», il n'existe actuellement pas de sources universitaires disponibles. Même si l'Union française est avant tout une construction

²⁶ Qu'il s'agisse des calvaires en Bretagne ou dans le Pas-de-Calais, les pratiques culturelles et cultuelles liées au monde maritime divergent peu.

²⁷ L'auteur revient sur les 16 sous-marins de classe Brumaire construits à Cherbourg (1900-1910) : le *Pluviôse* coule en 1910, le *Floréal* en 1918 mais sans pertes grâce au HMS *Hazel*. Le *Prairial* s'inscrit dans cette série de navires dits maudits, portant des noms républicains, dans une marine encore attachée à l'Ancien Régime.

²⁸ De nombreux journaux titrent à la une, le naufrage du Vert-Prairial. De même que beaucoup de coupures de presse mentionnent aussi le naufrage.

²⁹ Nom donné par la Constitution de 1946 à l'ensemble formé par la République française (France métropolitaine, départements et territoires d'outre-mer ainsi que l'Algérie) et par les territoires et États associés.

politique et constitutionnelle visant à associer la métropole et les territoires d'outre-mer, la recherche récente souligne l'importance des pratiques de sauvetage en mer et des sociétés d'entraide, dont l'influence culturelle et institutionnelle a pu transparaître dans les gestes de solidarité envers les familles de marins disparus.

Le *Journal officiel de la République française* conserve le compte rendu des débats inscrits à l'ordre du jour, permettant de suivre avec précision les interventions et décisions parlementaires. Dans le cas du naufrage du *Vert-Prairial*, la gravité et la soudaineté de l'événement ont conduit à une demande de discussion d'urgence, une procédure exceptionnelle qui permet aux députés de porter rapidement à l'attention de l'Assemblée nationale des questions de caractère humanitaire ou social. Cette demande de discussion d'urgence commence ainsi :

M. le président. J'ai reçu de MM. Marcel Léger, Raphaël-Levues et Theetten, une proposition tendant à exprimer la sympathie de l'Assemblée de l'Union française aux familles des victimes du naufrage du Vert Prairial. La proposition sera imprimée, sous le n° 186, distribuée, et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission du plan, de l'équipement et des communications. (Assentiment.) La discussion d'urgence de cette proposition est demandée par vingt-trois conseillers dont la présence doit être constatée par appel. Conformément au deuxième alinéa de l'article 62 du règlement, il va être procédé à l'appel nominal des signataires. J'invite chaque signataire à se lever à son banc à l'appel de son nom et je prie MM. les secrétaires de bien vouloir contrôler les présences. La présence de vingt signataires ayant été constatée, il va être procédé à l'affichage de la demande de discussion d'urgence. L'Assemblée ne sera appelée à statuer sur cette demande qu'après l'expiration d'un délai d'une heure³⁰.

Même en l'absence de politique institutionnelle formelle de soutien aux familles de marins « péris en mer », le Parlement français pouvait mobiliser ses prérogatives pour reconnaître officiellement un drame social et professionnel, en inscrivant la question au cœur de l'agenda politique national... Lorsque les parlementaires sont eux-mêmes sensibles à la question. Suite du débat à l'Assemblée :

M. le président. Je rappelle à l'Assemblée que vingt conseillers de l'Union française, dont la présence a été constatée par appel nominal, ont demandé la discussion d'urgence de la proposition (n° 186, session 1955-1956) de MM. Marcel Léger, Raphaël-Leygues et Theeten, tendant à exprimer la sympathie de

³⁰ Assemblée Nationale, *Feuilleton / Assemblée nationale, 14 mars 1956*, disponible à la Bibliothèque Nationale de France.

l'Assemblée de l'Union française aux familles des victimes du naufrage du Vert-Prairial. Le délai d'affichage prévu à l'article 62 du règlement est expiré. En conséquence, je vais appeler l'Assemblée à statuer sur la demande de discussion d'urgence. La parole est à M. Léger, l'un des auteurs de la proposition. M. Léger. Mesdames, messieurs, une fois de plus, la mer cruelle a fait son œuvre. Le chalutier Vert-Prairial, qui avait tant de fois cinglé vers l'Islande et dont Saint-Pierre-et-Miquelon connaît bien la silhouette, a été dressé par la tempête sur les récifs de la Cornouaille britannique et a sombré tragiquement. L'Assemblée de l'Union française se doit de rendre un hommage particulier à ces braves marins, car, des côtes les plus reculées de l'Union française, entre la métropole et ses îles les plus éloignées, l'amitié véritable des hommes de mer demeure. Les garde-côtes et les hélicoptères coordonnent encore leurs recherches, mais la mer avait déjà commencé tout à l'heure à rejeter les cadavres sur la côte. Maintenant, presque tous les cadavres des marins du chalutier Vert-Prairial sont alignés dans l'hôpital de Penzance. À Dieppe, circule de porte en porte la nouvelle que tout espoir est perdu. Notre proposition est inspirée de nos amis de toutes les travées de l'Assemblée de l'Union française qui, tout entière, s'associera, nous en sommes sûrs, à cet hommage.

(Applaudissements sur tous les bancs.)

M. le président. Personne ne demande la parole contre l'urgence. En l'absence de M. le président de la commission, la parole est à M. Castex, doyen d'âge de la commission du plan. M. Castex, remplaçant M. le président de la commission du plan, de l'équipement et des communications. La commission demande une discussion immédiate et espère un vote favorable à main levée de la proposition. M. le président. Je consulte l'Assemblée sur l'opportunité de discussion d'urgence.

(L'urgence, mise aux voix, est décidée.)

M. le président. L'urgence ayant été déclarée à l'unanimité, je rappelle à l'Assemblée que la proposition peut, conformément au deuxième alinéa de l'article 62 du règlement, être mise en discussion immédiatement, sur la demande du président de la commission. À quel moment la commission pense-t-elle pouvoir discuter de cette proposition ? M. Castex. Immédiatement, ainsi que je me suis permis de le suggérer, monsieur le président. M. le président. Je mets aux voix la proposition de la commission tendant à la discussion immédiate.

(L'Assemblée, consultée, décide la discussion immédiate de la proposition.)

M. le président. Personne ne demandant la parole dans la discussion générale, je tiens, à titre personnel, avant de donner la parole au rapporteur, à m'associer aux déclarations de M. Léger, les deux drames maritimes survenus dans la

région du Nord, que je connais bien. M. le président. Je consulte l'Assemblée sur le passage à la discussion de la proposition.

(L'Assemblée, consultée, décide de passer à la discussion de la proposition.)

M. le président. Je donne lecture de la proposition : « L'Assemblée de l'Union française s'incline devant les victimes du naufrage du Vert-Prairial et adresse à leurs familles l'expression de sa sympathie et de son respect. »

Personne ne demande la parole ?... Je mets aux voix la proposition.

(La proposition, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. L'Assemblée voudra sans doute renvoyer à la prochaine séance la suite de son ordre du jour ?... (Assentiment.)³¹

Le 21 mars 1956, alors que les cercueils sont transportés du port de Boulogne-sur-Mer, jusqu'à la mairie du Portel, la proposition fait à nouveau l'objet d'un dépôt de rapport de la commission de la marine marchande et des pêches, quelques jours après la discussion d'urgence de la proposition de résolution (n° 1228) de M. Cance tendant à inviter le Gouvernement à venir immédiatement en aide aux familles des marins de Dieppe et de Boulogne, péris en mer à bord du chalutier *Vert-Prairial*.

J'ai reçu de M. Gabriel Paul un rapport, fait au nom de la commission de la marine marchande et des pêches, sur la proposition de résolution de M. Cance et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter le Gouvernement à venir immédiatement en aide aux familles des marins de Dieppe et de Boulogne péris en mer à bord du chalutier Vert-Prairial (n° 1228). Le rapport sera imprimé sous le n° 1351 et distribué.³²

Toutefois, la proposition ne rencontre pas l'unanimité espérée, puisqu'un désaccord sur la motion d'urgence interfère dans les débats, lors de la séance du 18 avril 1956 :

M. le président. J'informe l'Assemblée qu'il y a désaccord sur l'urgence de la discussion de la proposition de résolution de M. Cance et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter le Gouvernement à venir immédiatement en aide aux familles des marins de Dieppe et de Boulogne, péris en mer à bord du chalutier Vert-Prairial (n° 1228). L'opposition à l'urgence sera notifiée à l'auteur de la

³¹ Assemblée Nationale, *Feuilleton / Assemblée nationale, 14 mars 1956*, disponible à la Bibliothèque Nationale de France.

³² *Ibid.*

*demande d'urgence et insérée à la suite du compte rendu in extenso de la séance de ce jour.*³³

Le rapporteur, Gabriel Paul, est invité à à présenter le vote de la résolution, sans débat, à la séance de l'Assemblée du 20 avril 1956. En voici l'extrait :

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote sans débat, conformément à l'article 36 du règlement, de la proposition de résolution de M. Cance et plusieurs de ses collègues, tendant à inviter le Gouvernement à venir immédiatement en aide aux familles des marins de Dieppe et de Boulogne, péris en mer à bord du chalutier Vert-Prairial (n° 1228, 1351). Je consulte l'Assemblée sur le passage à la proposition de résolution.

(L'Assemblée, consultée, décide de passer à la proposition de résolution.)

M. le président. Je donne lecture de la proposition de résolution : « L'Assemblée nationale invite le Gouvernement à venir immédiatement en aide aux familles des marins péris en mer à bord du chalutier Vert-Prairial et du Diogène. ». Je mets aux voix la proposition de résolution.

*(La proposition de résolution, mise aux voix, est adoptée.)*³⁴

Le rôle des femmes, grandes oubliées des sources... Alors que les voix s'estompent à l'Assemblée, le calme du deuil continue de peser sur les familles. À présent, c'est aux femmes qu'il revient de tenir la barre, sur la terre ferme, pour entretenir la maison et élever les enfants. Dans ces sociétés maritimes, elles sont, bien souvent, comme dans l'Histoire, les grandes oubliées, les silencieuses gardiennes des foyers et témoins d'une absence que seule la mémoire conserve. L'histoire du Vert-Prairial, aussi tragique et documentée soit-elle dans ses dimensions officielles et publiques, conserve ainsi de profondes lacunes. Les récits de ces femmes, de ces mères et épouses restées à terre, sont largement absents des registres et des journaux. Pourtant, ce sont elles qui ont permis au noyau familial de survivre et de se reconstruire. Leur présence, silencieuse mais fondamentale, mérite que l'on s'en souvienne. Lorsque la mer a pris des vies, c'est sur la terre ferme que le courage quotidien s'exprime.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Bibliographie indicative

Béthouart, B. "La vitalité religieuse de la Côte d'Opale aux XIXe-XXe siècles : bilan de recherches." *Revue du Nord*, vol. 340, no. 2, 2001, pp. 381-399.

Boulogne : *Grand port de pêche*. Illustrations de Mathurin Méheut, édité par le Comité d'entraide aux familles des marins péris en mer du chalutier Colbert, 1956.

Cassagnou, Bernard. *Les grandes mutations de la marine marchande française (1945-1995)*. Vol. I, Institut de la gestion publique et du développement économique, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2002.

Cassagnou, Bernard. "Les mutations de la marine marchande française de 1945 à nos jours." *Recherches contemporaines*, no. 6, 2000, pp. 21-48.

Chélini, Michel-Pierre, et Philippe Roger, éditeurs. *Reconstruire le Nord – Pas-de-Calais après la Seconde Guerre mondiale (1944-1958)*. Presses universitaires du Septentrion, 2017.

Couillard-Després, Azarie-E. *Histoire de Sorel de ses origines à nos jours*. Montréal, Imprimerie des sourds-muets, 1926.

Gravel, Olivar. *Histoire de Saint-Joseph-de-Sorel et de Tracy : 1875-1975*. Volume-souvenir à l'occasion du 100e anniversaire de Saint-Joseph-de-Sorel, s.l., 1980.

Martin des Pallières. "Le port de Dieppe." *Études Normandes*, no. 77, 1957, pp. 97-108.

Marnot, Bruno. "Le nouveau régime de croissance du commerce extérieur des ports français de la Grande Guerre aux décolonisations." *Histoire, économie & société*, vol. 40, no. 3, 2021, pp. 101-122.

Marnot, Bruno. "Chapitre XI. Les ports et l'espace français." Dans *Les ports de commerce français de 1914 à 1965*, Presses universitaires de Rennes, 2025.

Viers, Georges. "L'évolution des Marines Marchandes après la deuxième guerre mondiale." *Cahiers d'outre-mer*, no. 19, juillet-septembre 1952, pp. 193-214.